

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА С УЧЕТОМ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ФАКТОРА

*Петрoсова Л.И.,
к.т.н., профессор
Авезова Н.
студентка*

Ташкентский государственный технический университет

IMPROVING WORK SAFETY INCLUDING THE HUMAN FACTOR

*Petrosova L.,
Candidate of Technical Sciences, Professor
Avezova N.
student
Tashkent State Technical University*

АННОТАЦИЯ

В статье рассматриваются причины производственного травматизма на предприятиях и их влияние на производительность труда работников. Разработана методика обеспечения безопасности труда с использованием информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Разработанная методика способствует повышению мотивации работников.

ABSTRACT

The article discusses the causes of industrial injuries in enterprises and their impact on the productivity of workers. A methodology for ensuring labor safety using information and communication technologies (ICT) has been developed. The developed methodology helps to increase the motivation of employees.

Ключевые слова: работник, предприятие, травматизм, безопасность, ИКТ, мотивация.

Keywords: employee, enterprise, injuries, safety, ICT, motivation.

С совершенствованием техники, повышением ее надежности и безопасности недостатки человеческого фактора становятся более заметными, поскольку в общей массе происшествий ошибки человека приобретают все большую значимость. В чем состоят причины неправильных, ошибочных действий человека? Причины многообразны. Это могут быть чисто субъективные факторы: отсутствие у человека необходимых для данной работы качеств психологического или физиологического порядка, недостаток знаний или опыта, нарушение физического или эмоционального состояния и пр.

По данным статистики, по крайней мере, в двух из трех несчастных случаях главным виновником является не техника, не технологический

процесс, а сам работающий человек, который, по тем или иным причинам, не соблюдал правила безопасности, нарушал нормальное течение трудового процесса, не использовал предусмотренные средства защиты и т. п. [1]

Анализ литературных источников [2] показал, что основные причины возникновения опасных ситуаций и производственных травм, связанные с человеческим фактором:

- характер, темперамент (врожденные или приобретенные физиологические и психические характеристики, проявляющиеся временно или постоянно);
- условия труда, нарушение коллегиальных отношений, неудовлетворительный инструктаж по безопасности труда, материальные заботы;

- недостаточная информированность о профессиональных рисках и последствиях от них, изъяны в стратегии организации безопасного труда в отрасли.

Психические свойства (качество личности) могут значительно изменить подверженность работника несчастным случаям. Если человек непригоден для данной работы, например, из-за какого-то органа чувств или чрезмерной неловкости, то опасность НС угрожает ему в значительно большей степени, чем другим лицам в той же обстановке. Но точно так же повышает вероятность возникновения НС и неправильный подход по отношению к опасности (неосторожность) и вытекающие из него ошибки в поведении. Факторы, усиливающие подверженность работников опасности НС, могут быть разделены на две большие группы: факторы, устойчиво повышающие подверженность работника опасности, и факторы, временно повышающие подверженность рабочего опасности.

Безопасный труд — это деятельность, при которой обеспечиваются безопасные условия труда; работник целесообразно и безопасно действует как при выполнении рабочих операций, так и при возникновении опасных ситуаций; физическое и психическое состояние работника соответствует норме.

Если у работника нет мотивации к работе, то он не достигает необходимого мастерства, трудится на пределе физиологических функций, что приводит к неврозам, повышенной заболеваемости, аварийности и травматизму. Травматизм у таких лиц на 40 - 50% выше, чем у первых. Одним из методов

повышения безопасности производственной деятельности является профотбор.

Цель исследования направлена на определение пригодности студента к данной работе, причем пригодность не следует путать с готовностью. Профпригодность устанавливается с учетом степени соответствия индивидуальных психологических качеств данного человека к конкретному виду деятельности.

На кафедре «Безопасность жизнедеятельности» в Ташкентском государственном техническом университете готовят специалистов двух направлений: Безопасность жизнедеятельности и Охрана труда, которые обязаны обеспечивать защиту работников, а также знать основы спасательных работ в случае возникновения чрезвычайных ситуаций (ЧС). Будущим специалистам в данной сфере деятельности очень важно учитывать психологические особенности и способности работника, который должен справиться с поставленной перед ним задачей. К примеру, человек который не может принять решения мгновенно не сможет в случае ЧС спасти себя и других, или человек, который выдает спонтанные решения, не сможет справиться с поставленной задачей, провести идентификацию

опасностей, проверить здание на безопасность и т.д. В связи с этим возникла необходимость использовать психотип человека для предоставления ему перечня определенных для него профессий. Для изучения профессионально важных качеств используют один из необходимых методов – тестовый [3].

В свою очередь тесты делятся на группы, в которых определяются способности, общего уровня интеллекта, пространственного воображения, точности восприятия, психомоторные способности; личностные тесты для оценки импульсивности, активности, чувства ответственности, уравновешенности, общительности, осторожности, уверенности в себе, оригинальности мышления.

Вопросы поставленные в тестах изучаются в течение определенного времени, анализируя действия, которые совершает работник, то есть, то как он справляется с задачей, какие решения он принимает для решения определенных ситуаций, как относится к окружающим, какая манера общения и т.д.

Выявленные результаты психотипа студентов 4 курса кафедры «Безопасность жизнедеятельности» (БЖД) представлены на рис. 1

Рис. 1 Психотип студентов 4 курса БЖД

Для удобства сбора информации были применены инновационные информационные технологии (ИКТ), имеющие большие возможности. ИКТ позволяют быстро и удобно найти и предоставить информацию о том или ином объекте или субъекте. Для этого очень удобно использовать базы данных

и текстовые редакторы. Как было уже сказано выше, понятия, которые определяют психотип, можно объединить со списком работников и составить следующую базу данных, представленную в таблице 1:

Таблица 1

База данных для определения психотипа

Код	Фамилия	Имя	Отчество	Взаимодействие	Восприятие	Организованность	Принятие
(№)							

Эта база данных была создана в программе MS Access. Как видно из таблицы в нее необходимо вносить по отдельности фамилию, имя, отчество и понятия определяющие психотип. В программе MS Access очень удобно по запросам осуществлять поиск нужных данных и благодаря разработанной

форме предоставлять эти данные в необходимом виде [4]

Психотип определяли по следующим признакам:

- 1) Взаимодействия с окружающими:

- Интроверты – работают поодиночке, предпочитают медленный темп, вдумчивые;
- Экстраверты – черпают силы в общении, справляются с несколькими заданиями самостоятельно;
- 2) Восприятие информации:
 - Сенсоры – реалисты, которые фокусируются на фактах деталях, которые опираются на проценты при выполнении определенных задач;
 - Интуиты – фокусируются на возможностях, выстраивают схемы, склоны к неординарному решению;
- 3) Организованность:
 - Планировщики – организованны, склонны к планированию, действуют по правилам;
 - Импровизаторы – предпочитают спонтанность, придумывают иррациональное решение проблемы;

- 4) Принятие решений:
- Эмоционалы – принимают решения, исходя из собственных чувств и возможных оценок окружающих;
 - Рационалы – принимают решения, исходя из логики.
- Для того, чтобы определить какая профессия подходит к тому или иному работнику сфере безопасности жизнедеятельности необходимо:
- во-первых, обозначить понятие психотипа через первую букву или 2 и более первые буквы в слове (Эмоционалы – Эм, Экстраверты – Экс, Рационалы – Р и так далее),
 - во-вторых, использовать схему признанного авторитета в области теории типов личностей Пола Тайгера (таблица 2):

Таблица 2

Список профессий соответствующий психотипу

Экс	С	П	Р	Интр	С	П	Р
Реалисты, которые принимают практические решения: 1. Специалист по охране труда 2. Юрист 3. Страховой агент 4. Фармацевт 5. Спасатель				Ответственные трудоголики: 1. Программист 2. Врач 3. Специалист по охране труда 4. Чиновник 5. Экономист			
Экс	С	П	Эм	Интр	С	П	Эм
Общительные реалисты, готовые помочь каждому: 1. Специалист по охране труда 2. Учителя начальных классов 3. Социальные работники 4. PR-специалист 5. Медсестры и медбратья				Скромные и решительные люди, любители помогать окружающим: 1. Учитель 2. Библиотекарь 3. Клиент-менеджер 4. Медицинский офисный работник 5. Программист			
Экс	С	Имп	Р	Интр	С	Имп	Р
Рисковые прагматики, предпочитающие трудные задачи: 1. Следователь 2. Администратор 3. Военнослужащий 4. Логист 5. Тренер				Прямые и честные работники, предпочитающие дело разговору: 1. Спасатель 2. Пожарные 3. Врач неотложной помощи 4. Инженер 5. Аналитик			
Экс	С	Имп	Эм	Интр	С	Имп	Эм
Бодрые работники, которые любят командный дух: 1. Сотрудник отдела детской опеки 2. Врач общей практики 3. Эколог 4. Спасатели 5. Пожарные				Чувственные люди, которые любят оказывать материальную помощь окружающим: 1. Терапевт 2. Учитель 3. Психолог 4. Профессор медицины 5. Имиджмейкер			
Экс	Инт	П	Р	Интр	Инт	П	Р
Прирожденные лидеры склонные к стратегическому планированию и аналитике: 1. Руководители отделов охраны труда 2. Начальники 3. Логисты				Креативные перфекционисты, которые ищут иррациональные решения задачи: 1. Руководитель 2. Экономисты			
Экс	Инт	П	Эм	Интр	Инт	П	Эм
Красноречивые и энергичные дипломаты: 1. Специалисты по кадрам 2. Дипломат 3. Помощник руководителя 4. Лаборант				Творческие люди с устойчивыми принципами и твердым мнением: 1. Психолог 2. Социальный работник			

Экс	Инт	Имп	Р	Интр	Инт	Имп	Р
Решительные и творческие люди готовые к трудным задачам: 1. Предприниматель 2. Застройщик 3. Политик				Независимые работники, готовые к решению трудных задач: 1. Программист 2. Веб-дизайнер 3. Преподаватель 4. Архитектор			
Экс	Инт	Имп	Р	Интр	Инт	Имп	Эм
Уверенные и творческие люди, которые везде находят возможности: 1. Журналист 2. Консультант 3. Реставратор				Чувственные идеалисты, которые руководствуются собственными принципами: 1. Физиолог 2. Профессор 3. Терапевт 4. Писатель/редактор			

Выводы и предложения

Таким образом данные таблицы позволят подобрать профессию соответствующую психическим свойствам человека (качества личности). Психические свойства - это свойства личности или ее существенные особенности (направленность, характер, темперамент). Если формула психотипа работника составила - Экс СПР, то из таблицы 2 видно, что ему подходит как специальность по охране труда, так и спасателя. Если ИнтСПР, то ему подходит только специальность по охране труда.

Использование Баз данных даст возможность к быстрой сортировке индивидов с определенными психотипами по тем профессиям, в которых они будут реализовывать свой потенциал в полную силу. Это позволит повысить мотивацию работников в

сфере «Безопасность жизнедеятельности» и тем самым повысит безопасность труда.

Литература

1. Егоров С.Д. Человеческий фактор в обеспечении производственной безопасности. Уч. пособие. Т.2014. 340с.
2. Сергеев С.Ф. Инженерная психология и эргономика: Учебное пособие. М.: НИИ, 2008.176с.
3. Психология. Учебник для технических вузов. Под общей редакцией д.п.н. проф. В.Н. Дружинина. М. 2015. 345с.
4. Петросова Л.И. Правильный выбор профессии – способ достижения результата Международная научно-практическая конференция «ИННОВАЦИЯ -2016» Ташкент 2016. с. 55